

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

¹Г.А. Примаченок, ²И.А. Давидовская

¹доктор экономических наук, доцент

Белорусский государственный технологический университет

²преподаватель Белорусский государственный экономический университет

г. Минск, Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004435>

***Аннотация.** В статье на основе систематизации факторов развития выявлены преимущества и дополнительные составляющие стратегии инновационной экономики. Кроме учета организационно-технологических и социально-экономических факторов, требуют согласования развитие основных социальных сфер жизнедеятельности, которые связываются на основе мультипликативного распространения инновационных технологий и использования инновационных продуктов. Институциональный эффект «расширения» экономики проявляется в многообразии видов институциональной среды, в рамках которых реализуют свои инновационные возможности хозяйствующие субъекты. Материальной основой сохранений целостности субъектов является устойчивость реализации базовой институциональной среды воспитания и образования и базового союза общества – семьи, а также реализация комплексного механизма координации сфер жизнедеятельности.*

***Ключевые слова:** базовая институциональная среда инновационной экономики, базовый союз общества, виды институциональной среды, комплексный механизм координации социальных сфер жизнедеятельности, стратегия инновационной экономики.*

THE INSTITUTIONAL CONTEXT OF THE INNOVATION ECONOMY STRATEGY

¹G.A. Prymachonak, ²I.A. Davidouskaya

¹Doctor in Economics, Professor at the Department of Economics and Law,

Belarusian State Technological university

²Belarusian State the University of Economics

***Summary.** In the article, advantages and additional components of an innovation economy strategy are identified on the basis of the factors' systematization. In addition to the organizational, technological and socio-economic factors, it is necessary to smooth out the development of the main livelihood social spheres. These spheres are interlinked on the basis of the multiplicative distribution of innovative technologies and the application of innovative products. The institutional effect of the 'expansion' of the economy is manifested in the diversity of types of the institutional environment, within which the economic entities realize their innovative capabilities. The material basis for preserving the integrity of subjects is the sustainability of the implementation of the basic institutional environment of the upbringing and education and the basic union of the society – family, as well as the realization and implementation of the complex mechanism of coordination of the livelihood social spheres.*

Keywords: *basic institutional environment of innovation economy, basic union of the society, complex mechanism of coordination of the livelihood social spheres, innovation economy strategy, types of institutional environment.*

Результативность национальной стратегии устойчивого и эффективного развития инновационной экономики зависит от множества факторов, влияющих на структуру современной сложной смешанной экономической системы. Эти факторы можно сгруппировать на обособленные однородные подгруппы, характеризующие уровень инновационности экономики в целом и креативности ее субъектов. Прежде всего, это подгруппа экономических факторов, стимулирующих эффективность производства, распределения и использования всех видов инноваций во всех сферах жизнедеятельности. Политические факторы, влияющие на изменения внутренней и внешней политики, должны способствовать поступательному внедрению инноваций, не нарушая при этом устойчивость внешней и внутренней экономической среды. Правовые факторы должны способствовать достижению соглашений, учитывающих экономические интересы субъектов - инноваторов. Влияние социальных факторов выражается в степени доверия экономических субъектов к государству и различным социально-экономическим структурам, что в настоящее время является одним из базовых параметров инновационного развития, влияющим на емкость и многообразие отраслевых и национальных рынков.

Качественное разнообразие факторов, обеспечивающих инновационное развитие общества, свидетельствует о необходимости применения интегрированного меж дисциплинарного подхода при выработке полного объема мер, составляющих содержание стратегии поступательного инновационного развития.

Адекватным подходом для выработки и обеспечения мер по реализации инновационного потенциала экономики, учитывающим многообразие, взаимосвязанность инновационных процессов и особенности функционирования всех социальных сфер в режиме их согласованности и синхронности, а также учитывающий влияние предшествующих исторических этапов развития, является институциональный подход.

Стратегия инновационного развития, опирающаяся на обновление институционального каркаса экономики, позволяет на основе принципов целостности и функциональной интеграции всех сфер и пронизывающих их связей учесть взаимообусловленность, взаимозависимость и непротиворечивость микро микро- (отдельного соглашения по производству, использованию и защите инновационного продукта), микро- (отраслевого производства на основе инновационных конкурентных преимуществ), макро- (национального) и мета (пограничного на стыке базовых сфер, задействованных на всех стадиях воспроизводства инноваций) уровней социально-экономической системы.

Расширяющий рамки анализа институциональный подход, являющийся одновременно и динамическим анализом, позволяет предвидеть и устранять возможные дисбалансы в реализации экономических, политических, правовых и социальных мер регуляции посредством коррекции реализации социальных институтов. Этим объясняется первое преимущество выработки стратегии инновационного развития экономики на основе социального институционального подхода. Ведь воспроизводство и мультипликативное расширение использования инновационных технологий и продуктов, производимых на ее

основе, затрагивает все элементы, уровни, организационные формы взаимодействия и качество управления национальной экономикой.

Поэтому одной из составляющих стратегической цели инновационного развития должна быть установка на выравнивание и устранение диспропорций и неравномерности развития основных сфер экономики, ее уровней и отраслей, а, главное основных ее элементов – субъектов. Этим объясняется и второе преимущество применения институционального подхода для выработки стратегии к социально-экономическому развитию, так как этот подход можно считать субъектным.

Оценка результатов поступательного постоянного организационно-технологического совершенствования экономики и производства высокотехнологичной продукции отражается во множестве интегрированных количественных показателей. Для оценки качественных и количественных результатов инновационной деятельности в экономике используется система показателей, характеризующих долю разработки и внедрения инновационного продукта в издержках, отдельно в структуре занятых работников, в общем объеме производимой продукции и другие показатели, характеризующие вклад организаций различных сфер национальной экономики в результаты инновационного развития и другие. Анализируется динамика отраслей, сфер, организаций по удельному весу таких структур, которые участвуют в разработке, производстве и использовании инновационных технологий и продуктов.

Однако в долгосрочной перспективе результаты организационно-технологических изменений порождают системные социально-экономические, - которые, в свою очередь, влияют на структуру воспроизводственных процессов; формирование и развитие рынков инновационных технологий и интеллектуальной собственности; создание новых организационных форм взаимодействий; на качественное изменение хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем, этот сложный комплексный долгосрочный, с одной стороны, организационно-технологический, с другой, – социально-экономический процесс, затрагивающий все уровни и элементы экономической системы, обеспечивается не только изменением распределительных и перераспределительных потоков доходов и расходов в национальной экономике.

С учетом сложности, долговременности и социальной неоднозначности последствий инновационных преобразований необходимо институциональное закрепление результатов инновационных процессов. Это возможно на основе сбалансированного согласования движения потоков прав – обязанностей и доходов – расходов в рамках трансформации институциональной структуры общества. Этим подтверждается третье преимущество использования институционального подхода для выработки поступательного инновационного развития, обеспечивающего высокие темпы экономического роста [1, с. 309].

Именно благодаря институционализации сфер общественной жизнедеятельности (политической, экономической, социальной, религиозной и других) формируются обще системные и обособляются специфические для каждой сферы нормы и правила, основной функцией которых является необходимая координация и распределение ресурсов, факторов производства и результатов деятельности. На этой основе сохраняется целостность общества и воспроизводства всех его элементов (субъектов и ресурсов), как неоднородной

интегрированной системы инновационного типа. Более того, любая само организованная общественная система воспроизводит также и устойчивые связи между элементами внутри и по контуру социально-экономической системы.

Активным элементом, одновременно преобразующим и выступающим объектов преобразования, - является экономический субъект – новатор, носитель определенных целевых установок. Система ранжируемых целевых установок, стереотипов поведения, привычек является свидетельством того, что субъекты осуществляют неоднозначные альтернативные выборы целей, средств и оценивают результат в соответствии с собственной системой ценности. Поэтому включенность субъекта в инновационную деятельность зависит от конкретной культуры, социальной группы, с которой они себя идентифицируют и других социально-институциональных факторов. Следовательно, инновационный характер экономики зависит от качественных свойств субъектов, взаимодействующих в этой экономике.

Субъектный подход к планированию изменений и анализу результатов предполагает, что прочность институционального каркаса (структуры) экономики определяется не только макроэкономическими мерами регулирования. Меры метауровня, направленные на регулирование тех пограничных взаимодействий, которые используют субъекты в своей хозяйственной практике, затрагивают одновременно несколько социальных сфер и требуют меж пограничного регулирования норм и правил, реализуемых в каждой из задействованных сфер. Эти пограничные взаимодействия по своей экономической сущности являются результатом институциональной архитектуры субъектов, функционирующих в различных социальных сферах. Новаторство этих инициативных активных субъектов способствует формированию сегментов отношений, неоднозначных разно качественных и основывающихся нередко на различных принципах функционирования.

Устойчивость этих практик взаимодействия создает достаточно плотное социальное поле, регулируемое нормами и правилами различных социальных систем (идеологическими, экономическими, политическими) [2, с. 99-101].

Таким путем происходит пространственное «расширение» границ экономической системы, состоящей из разных видов институциональных сред. Чем более разнообразны виды институциональной среды, одновременно обособляемые и переплетаемые в рамках национальной экономики, тем более сложной, много уровневой и самодостаточной системой она станет.

Следовательно, последствия инновационного развития включают и результаты развития базовой институциональной среды, свойства которой определяются качеством норм и правил, регулирующих их функционирование и выбора субъектов, включенных в ее границы.

Базовой средой инновационности мобильности и креативности субъектов выступает институциональная среда образования и воспитания, а базовым союзом этой институциональной среды является семья. В ситуациях неравномерного функционирования или резкого непредсказуемого изменения базовой институциональной среды возможны последствия не только, влияющие на устойчивость субъектов, их поведение, но и выходящие за рамки субъектного уровня экономики и распространяющиеся вплоть до социальной системы в целом.

Именно по этим причинам важными конкурентными преимуществами любого общества должны стать системность, целостность, научность, высокий профессионализм воспитания, образования, постоянный квалификационный рост субъектов экономики.

Таким образом, на результаты экономического роста и развития влияет базовая разновидность институциональной среды, которая в долгосрочной перспективе определяет характер и режимы функционирования в обществе институтов (экономических, политических, правовых и др.). Это важно, так как идеологические институты направлены на то, чтобы формировать и тиражировать базовые общественные ценности и господствующие в данном обществе идеи. Ведь именно идеология общества формирует индивидуальные, коллективные, ассоциативные критерии оценивания, как окружающей субъектов действительности, так и оценку других субъектов, отношение к их поведению. Поэтому идеология формирует общественную норму (явную или неявную), определяющую массовое и типичное поведение одобряемое (или осуждаемое) членами данного общества. Идеологические нормы реализуются на всех уровнях институциональной структуры экономики. На макроуровне они влияют на выбор целей и инструментов экономических политик, на микроуровне влияют на свойства и видовое различие, четкость границ конкретной институциональной среды (семьи, образования, медицины, культуры, религии и т.д.).

Качественно важным для инновационного развития свойством институциональной среды является ее сегментированная неоднородная структура, состоящая из отношений, основанных на различных порядках обоснования ценности. Многообразие взаимодействий субъектов расширяется, что определяет системные возможности инновационной экономики,

Для регулирования пограничных отношений, формируемых по контуру среды, плотности этих отношений и полноты их реализации, необходимо научно обосновать и в реальной экономической практике реализовать комплексный меж социальный (междисциплинарный) механизм координации. Этот механизм должен обеспечивать согласование базовых социальных сфер жизнедеятельности и создать условия для устойчивости базовых союзов в обществе.

Сбои действия механизма проявляются в случаях, когда правовые нормы вместо создания условий для стимулирования инновационной активности субъектов ведут к росту административных барьеров и широкого использования неформальных практик взаимодействия (оппортунистическое, полуполегалное, нелегалное, ренто-ориентированное, коррупционное поведение). Кроме этого, могут сложиться условия для раздела сфер влияния, усиления рыночной власти, рисков, асимметричности информации и снижение скорости внедрения инноваций [2, с.78-79].

Таким образом, стратегия поступательного инновационного развития должна включать этапы преобразования институциональной структуры экономики с соответствующим регулированием базовых институциональных сред (идеологии, политики, экономики, семьи, образования, медицины); создания условий функционирования интегрированного механизма, координирующего качественные изменения основных сфер жизнедеятельности.

Литература

1. Примаченок Г.А., Давидовская И.А. Особенности минимизации социальных издержек экономического роста в условиях информатизации общества // «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 19 2023 г). – Минск: ГУ «БелИСА» – С. 308-309.
2. Примаченок Г.А. Проблема выбора в институциональной экономике/ Г.А. Примаченок. – Минск: Институт бизнеса БГУ, 2019. – 122 с.